

ANÁLISE DE PREDITORES DA APTIDÃO FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 20/06/2024](#)

ANALYSIS OF PREDICTORS OF FUNCTIONAL FITNESS AND QUALITY OF LIFE OF INSTITUTIONALIZED ELDERLY PEOPLE

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12194382

Hélica Pereira dos Santos¹

Maria Aparecida Vidal Santos¹

Márcio Getirana-Mota²

Felipe J. Aidar^{1,3}

Raphael Fabricio De Souza^{1,3}

Jymmys Lopes dos Santos¹

Anderson Carlos Marçal^{1,4}

Resumo

Introdução: O comportamento sedentário tem contribuído para o desenvolvimento de distintas doenças cardiometabólicas. Todavia, em idosos institucionalizados, ainda são escassos os estudos dos efeitos do comportamento sedentário nessa população. Objetivo: avaliar os efeitos do comportamento sedentário em idosos institucionalizados.

Metodologia: A população foi dividida em grupos de homens e mulheres, para avaliar os efeitos do comportamento sedentário na qualidade de vida

e na aptidão física funcional, foram aplicados o questionário de Qualidade de Vida (SF-36) e a bateria de testes Rikli & Jones, respectivamente. Foi realizada coleta sanguínea para avaliação dos parâmetros metabólicos e cardiovasculares. Resultados: os resultados do SF-36 indicam uma redução na qualidade de vida nos grupos avaliados, já os resultados da bateria de testes Rikli & Jones indicam declínio físico da amostra pesquisada. Os parâmetros metabólicos, apesar de não ter sido detectada diferenças significativas, constatou-se que algumas variáveis avaliadas estavam fora dos parâmetros de referência em ambos os grupos (glicemia plasmática de jejum e LDL). Conclusão: Os resultados avaliados sugerem um aumento do risco cardiovascular independente do sexo.

Palavras-chaves: Estilo de vida, qualidade de vida, habitação para idosos, metabolismo, hipertensão, envelhecimento.

Abstract

Sedentary behavior has contributed to the development of different cardiometabolic diseases. However, in institutionalized elderly people, studies on the effects of sedentary behavior in this population are still scarce. Objective: evaluate the effects of sedentary behavior in institutionalized elderly people. Method: They were divided into groups of men and women, the effects of sedentary behavior on quality of life and functional physical fitness in both groups. The Quality-of-Life questionnaire (SF-36) and the Rikli & Jones test battery were applied, respectively. Blood sample was also collected to evaluate the effects of a sedentary lifestyle by monitoring metabolic and cardiovascular parameters. Results: the SF36 results indicate a reduction in quality of life in the groups evaluated, whereas the results of the Rikli & Jones test battery indicate physical decline in the sample studied. For metabolic parameters, although no significant differences were identified between the groups, from a statistical point of view, it was found that some variables evaluated were outside the reference parameters in both groups, as fasting plasma glucose and LDL. Conclusion: the results

evaluated suggest an increase in cardiovascular risk in both groups evaluated.

Keywords: Life Style, quality of life, housing for the elderly, metabolism, hypertension, aging.

Introdução

Dados demográficos mundiais relatam que é crescente o número de idosos no Mundo. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em 2019, o número de pessoas com mais de 60 anos de idade alcançou 8 milhões de habitantes, podendo ultrapassar os 27 milhões em 2050 (OPAS, 2019).

Associado a isto, adultos longevos, estão mais suscetíveis a doenças crônicas, sendo que as mulheres estão mais suscetíveis a maior imobilidade e probabilidade para o desenvolvimento de doenças crônicas quando comparado com indivíduos do sexo masculino. Em mulheres idosas, é mais comum apresentarem ansiedade, depressão, distúrbios da tireoide, osteoporose, obesidade, pressão arterial elevada e dislipidemia. Em homens idosos, por sua vez, há um predomínio de doença pulmonar obstrutiva e cardiopatia isquêmica (Barrio-Cortes *et al.*, 2021).

Além disso, a população idosa apresenta maior risco de mortalidade associado ao sedentarismo, contribuindo em grande parte, para a diminuição da capacidade funcional, redução da massa corporal de forma gradativa. Nesse sentido, quanto maior o nível de sedentarismo, maior será o prejuízo à saúde e a qualidade de vida do idoso. Uma vez que, o sedentarismo pode contribuir para ajustes deletérios sobre comprometimento funcional, perda de memória, déficit da função cognitiva, depressão e isolamento social como a diminuição do sentimento de pertencimento (Arocha-Rodulfo, 2019; Bull *et al.*, 2020).

Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, contribuiu para aumento do número de pessoas idosas vivendo em abrigos,

instituições, casas de repouso e comunidades tem sido cada vez mais comum em todo o mundo (Nishiguchi, S., Sugaya, & Inamori, 2019; Marques da Silva, Lima, Neves & Espiga de Macedo, 2019).

Todavia, apesar de existirem estudos sobre a população idosa, ainda são escassas pesquisas que envolvam idosos residentes em instituições de longa permanência. Diante o exposto, o presente estudo teve o objetivo de avaliar o comportamento sedentário, qualidade de vida e parâmetros cardiovasculares de idosos residentes em instituições de longa permanência.

Método

Declaração de Ética

Todos os procedimentos realizados durante o desenvolvimento desta pesquisa foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Federal de Sergipe, sendo cadastrado pelo parecer número 55345321.7.0000.5546, aprovado em agosto de 2022. Após a aprovação do Comitê de Ética os estudos começaram a ser realizados. Para participarem desta pesquisa, os responsáveis pelos idosos preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conferindo a anuência de desenvolvimento da pesquisa. Além disso, mesmo entre os idosos participantes, estavam cientes de que poderiam deixar de participar da pesquisa em qualquer tempo e sem acarretar qualquer ônus aos envolvidos. Os participantes foram informados que todos os dados obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa era garantia o anonimato e confidencialidade.

Amostra

Os idosos selecionados fazem parte de Instituições de Longa Permanência, localizados nas cidades de Lagarto, Simão Dias e Tobias Barreto. Todas as cidades são do Estado de Sergipe, Brasil. Os idosos que participaram da pesquisa tinham entre 60 e 80 anos, totalizando 20

idosos, eram ambos (n=07) feminino e (n=13) masculino. Os critérios para inclusão na pesquisa foram pessoas que se locomoviam sozinhas ou pelo menos deambulavam sem auxílio de terceiros para locomoção e conseguiam responder aos questionários aplicados Questionário de Qualidade de Vida (SF-36) (Ware, Snow, Kosinski, Gandek, & New England Medical Center The Health Institute, 1997) e Bateria Rikli & Jones (Rikli & Jones, 1999a), para fazer essa identificação de idosos com essa capacidade os pesquisadores contaram com a identificação dos presidentes dos asilos.

Design do Estudo

Avaliação de parâmetros metabólicos e cardiovasculares

Foi realizada uma coleta sanguínea para análise de parâmetros sanguíneos: glicemia, peptídeo-C, insulina, triglicerídeos (TG), lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), colesterol total, não HDL, lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e lactato desidrogenase (LDH). As amostras de sangue (20 ml) foram coletadas por um técnico de enfermagem designado pelo próprio laboratório, em jejum nas últimas 12 horas anteriores à coleta. As amostras foram analisadas pelo Centro Eromed (Laboratório de Análises Clínicas, Simão Dias, Sergipe, Brazil).

Aferições do batimento cardíaco (BP), pressão arterial diastólica (DBP) e pressão arterial sistólica (SBP) dos idosos institucionalizados também foram avaliadas por um profissional de enfermagem cedido pela própria instituição. A frequência cardíaca foi coletada pelo oxímetro de pulso de marca DellaMed hospitalar (modelo: MD300CF3).

Para o cálculo da média da pressão arterial (MBP) foi utilizada a fórmula matemática ($MBP = DBP + (SBP - DBP) / 3$) (Campbell et al., 2022; Aidar et al., 2021). O *heart pressure product* (HPP) foi obtido pela equação ($HPP = HR \times SBP$) (Marques da Silva et al., 2019; Paz et al., 2020).

O peso corporal e altura, foram aferidos por uma balança digital Omron-HBF514 (0-150kg) e estadiômetro médico fixo Wiso-E210 (0-120cm), respectivamente. **Avaliação da qualidade de vida e teste de aptidão física**

A qualidade de vida foi avaliada pelo Questionário de Qualidade de Vida (SF-36) (Cassiano *et al.*, 2020; Ware *et al.*, 1997; Soárez, Kowalski, Ferraz & Ciconelli, 2007; Oliveira, Pereira & Milan, 2021), que abordam 8 domínios: Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral da Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental.

Na análise da aptidão física funcional, utilizou-se a bateria de testes de Rikli & Jones (Yang *et al.*, 2021; Lima, Baptista, Henriques-Neto, Pinto, & Gouveia, 2023; Rikli & Jones, 1999a; Rikli & Jones, 1999b): levantar-se e se sentar na cadeira, flexão de antebraço, sentar e alcançar, levantar e caminhar, sentar e alcançar as costas, e caminhar 6 minutos. Cada um destes testes permite avaliar a força de membros apendiculares; a aptidão aeróbia; a flexibilidade dos membros apendiculares; e agilidade/equilíbrio dinâmico.

Análise estatística

A amostra é composta por 20 idosos institucionalizados (07 mulheres e 13 homens) que residiam em asilos localizados nas cidades de Lagarto, Simão Dias e Tobias Barreto, todas estas cidades são do Estado de Sergipe, Brasil. A mostra representa cerca de 21,05% da população total.

Os dados obtidos foram expressos em média, desvio padrão e intervalo de confiança. Foi estabelecido um nível de significância prévio de 5% ($p \leq 0,05$); os resultados foram ilustrados graficamente usando o software estatístico Prisma versão 8.0. Para garantir a privacidade e integridade dos idosos, os questionários e os exames foram codificados.

Resultados

Os resultados da pesquisa são apresentados nas tabelas e gráficos que demonstram os valores representados pela média e desvios padrões da média.

A **Tabela 1** ilustra a caracterização das variáveis (parâmetros corporais e metabólicos) avaliadas entre grupo de mulheres (WG) e grupo de homens (MG) idosos institucionalizados. Não foi detectada diferença significativa entre os grupos WG *versus* MG para as variáveis: idade (**WG** = 71.86 ± 5.210; **MG** = 73.83 ± 9.552, $p = 0.7885$); peso corporal (**WG** = 56.64 ± 23.00; **MG** = 66.80 ± 16.64, $p = 0.1422$); índice de massa corporal (**WG** = 25.05 ± 5.712; **MG** = 24.84 ± 6.473, $p = 0.8369$); cintura (**WG** = 102.3 ± 37.25; **MG** = 95.75 ± 13.13, $p = 0.6953$); quadril (**WG** = 99.36 ± 26.91; **MG** = 92.83 ± 11.53, $p = 0.8846$); RCQ (**WG** = 1.010 ± 0.08794; **MG** = 1.030 ± 0.03045, $p = 0.5234$); glicemia plasmática de jejum (**WG** = 119.3 ± 16.00; **MG** = 121.2 ± 29.99, $p = 0.7389$); peptídeo C (**WG** = 1.603 ± 0.9443; **MG** = 2.093 ± 0.8440, $p = 0.2268$); insulina (**WG** = 7.643 ± 3.827; **MG** = 8.192 ± 6.000, $p = 0.8533$). Todavia, foi identificado aumento de 11% na altura (**WG** = 27.86 ± 21.77; **MG** = 31.92 ± 29.97, $p = 0.0054$) no grupo **MG** (**Tabela 1**).

Tabela 1

Caracterização dos parâmetros corporais e metabólicos de mulheres (WG) e homens idosos (MG) institucionalizados. São Cristóvão, SE, 2023

Variáveis	Grupo de mulheres (WG)	Grupo de Homens (MG)	p
Anos (idade)	71.86 ± 5.210	73.83 ± 9.552	$p = 0.7885$
Peso corporal (kg)	56.64 ± 23.00	66.80 ± 16.64	$p = 0.1422$
Altura (cm)	148.1 ± 12.32	164.4 ± 16.19 **	$p = 0.0054$
Índice de massa corporal (IMC)	25.05 ± 5.712	24.84 ± 6.473	$p = 0.8369$

(kg/m ²)			
Glicemia (mg/dL)	119.3 ± 16.00	121.2 ± 29.99	<i>p</i> = 0.7389
Insulina (μUI/mL)	7.64 ± 3.83	8.19 ± 6.00	<i>p</i> = 0.8533
C-Peptide (mg/dL)	1.60 ± 0.944	2.09 ± 0.844	<i>p</i> = 0.2268
Cintura (cm)	102.3 ± 37.25	95.75 ± 13.13	<i>p</i> = 0.6953

Fonte: *Dados da pesquisa, 2023.*

A **Tabela 2** ilustra a caracterização dos oito domínios que representam os preditores da Qualidade de Vida de mulheres e homens idosos institucionalizados de acordo com o questionário SF-36. Estes oito domínios são a Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral da Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental.

Tabela 2

Análise da qualidade de vida do grupo de mulheres (WG) e homens (MG) idosos residentes em Instituições de Longa Permanência. São Cristóvão, SE, 2023

Variáveis	Grupo de Mulheres (WG)	Grupo de Homens (MG)	<i>p</i>
Capacidade Funcional	27.86 ± 21.77	31.92 ± 29.97	<i>p</i> = 0.8975
Aspecto Físico	3.571 ± 9.45	6.250 ± 15.54	<i>p</i> = 0.8411
Dor corporal	45.14 ± 27.52	62.67 ± 23.24	<i>p</i> = 0.1038
Estado Geral de saúde	46.00 ± 19.71	58.25 ± 21.55	<i>p</i> = 0.4182
Vitalidade	45.71 ± 19.02	48.33 ± 32.36	<i>p</i> = 0.8539
Aspecto Emocional	50.00 ± 34.61	62.50 ± 25.56	<i>p</i> = 0.3217
Aspecto Social	19.05 ± 37.80	30.56 ± 45.96	<i>p</i> = 0.7446
Saúde mental	55.86 ± 26.51	53.33 ± 27.15	<i>p</i> = 0.7241

Foram avaliadas a Capacidade Funcional (CF), Aspecto Físico (AF), Dor Corporal (DC), Estado Geral de Saúde (EGS), Vitalidade (VT), Aspectos Emocional (AE), Aspectos Social (AS), Saúde Mental (SM) conforme preconizado pelo Questionário de Qualidade de Vida (SF36® domains) (Ware et al., 1997). Após a obtenção do score preditor de cada variável, os valores foram expressos como a média \pm desvio padrão da média. O teste *t* de Student foi utilizado para avaliar os resultados. * = diferenças significativas, cujo valor de $p \leq 0.05$.

Segundo o questionário (SF36) aplicado nos grupos de mulheres (WG) e grupo de homens (MG) idosos institucionalizados (**Tabela 2**), não foi detectada diferença significativa entre os grupos WG *versus* MG para as variáveis: physical functioning (**WG** = 27.86 \pm 21.77; **MG** = 31.92 \pm 29.97, p = 0.8975); role physical (**WG** = 3.571 \pm 9.449; **MG** = 6.250 \pm 15.54, p = 0.8411); bodily pain (**WG** = 45.14 \pm 27.52; **MG** = 62.67 \pm 23.24, p = 0.1038); general health (**WG** = 46.00 \pm 19.71; **MG** = 58.25 \pm 21.55, p = 0.4182); vitality (**WG** = 45.71 \pm 19.02; **MG** = 48.33 \pm 32.36, p = 0.8539); role emotional (**WG** = 50.20 \pm 34.61; **MG** = 62.50 \pm 25.56, p = 0.3217); social functioning (**WG** = 19.05 \pm 37.80; **MG** = 30.56 \pm 45.96, p = 0.7446); mental health (**WG** = 55.86 \pm 26.51; **MG** = 53.33 \pm 27.15, p = 0.724).

A **Tabela 3** ilustra a caracterização dos seis domínios do Sênior Fitness Test conforme a bateria de testes preconizadas por Rikli & Jones e com pequenas adaptações²⁵⁻²⁸ avaliadas entre grupo de mulheres (**WG**) e grupo de homens (**MG**) idosos institucionalizados. Não foi detectada diferença significativa entre os grupos **WG** *versus* **MG** para as variáveis: 30-S chair stand test (**WG** = 8.714 \pm 6.020; **MG** = 6.727 \pm 5.101, p = 0.6124); 30-s arm curl test (**WG** = 6.429 \pm 4.995; **MG** = 9.167 \pm 3.538, p = 0.2685); chair sit and reach test (**WG** = 25.86 \pm 12.92; **MG** = 26.33 \pm 11.71, p > 0.9999); back-scratch test (**WG** = 29.14 \pm 17.69; **MG** = 15.25 \pm 15.92, p = 0.0776); 8-foot up-and-go test (**WG** = 23.71 \pm 11.83; **MG** = 29.00 \pm 18.57, p = 0.2832); 6-min walk test (**WG** = 62.86 \pm 57.96; **MG** = 59.83 \pm 97.56, p = 0.3270).

Tabela 3. Análise da aptidão física funcional, do grupo de mulheres (WG) e homens (MG) idosos residentes em Instituições de Longa Permanência. São Cristóvão, SE, 2023.

Variáveis	Grupo de Mulheres (WG)	Grupo de Homens (MG)	<i>p</i>
Teste de levantar e sentar da cadeira(s) (30-s chair stand test) - (repetitions)	8.714 ± 6.020	6.727 ± 5.101	<i>p</i> = 0.6124
Flexão de Antebraço (s) (30-s arm curl test) - (seconds)	6.429 ± 4.995	9.167 ± 3.538	<i>p</i> = 0.2685
Teste de sentar e alcançar (Chair sit and reach test) - (cm)	25.86 ± 12.92	26.33 ± 11.71	<i>p</i> > 0.9999
Teste sentado, caminhar 2,44 e voltar e sentar (8- foot up-and-go test) - (repetitions)	23.71 ± 11.83	29.00 ± 18.57	<i>p</i> = 0.2832
Teste de alcançar atrás das costas (Back-scratch test) - (cm)	29.14 ± 17.69	15.25 ± 15.92	<i>p</i> = 0.0776
Teste de andar 6 minutos (6-min walk test) - (m)	62.86 ± 57.96	59.83 ± 97.56	<i>p</i> = 0.3270

Foram avaliadas a capacidade de levantar e sentar da cadeira, flexão de antebraço, sentar e alcançar, levantar e caminhar, sentar e alcançar as costas, e caminhar 6 minutos conforme preconizado pela bateria de testes propostos por Rikli & Jones (1999a, b). Os valores foram expressos como a média ± desvio padrão da média. O teste *t* de Student foi utilizado para avaliar os resultados. * = diferenças significativas, cujo valor de *p* ≤ 0.05.

Nas diferentes frações lipídicas avaliadas nas amostras sanguíneas de idosos institucionalizados, não foram detectadas diferenças estatísticas entre homens e mulheres nas frações de triglicerídeos (**WG** = 115.7 ± 60.87; **MG** = 151.7 ± 95.82, *p* = 0,4814) (Figura – 1A), colesterol total (**WG** = 178.4 ±

40.11; **MG** = 220.2 ± 46.63, p = 0,0556) (Figura – 1D) e lipoproteína de densidade muito baixa (**WG** = 23.29 ± 12.22; **MG** = 30.33 ± 19.18, p = 0,5218) (**Figura – 1C**).

O HDL (Figura – 1B), foi reduzido em 25,04% no grupo MG (**WG** = 59.14 ± 15.65; **MG** = 44.33 ± 13.38, p = 0,0377) quando comparado com o WG.

Para as frações plasmáticas de LDL (**Figura – 1C**), No-HDL (**Figura – 1E**), foram aumentados em indivíduos do sexo masculino quando comparados com as mulheres em 51,56% (**WG** = 96.00 ± 41.95; **MG** = 145.5 ± 36.86, p = 0,0130) e 46,61% (**WG** = 119.13 ± 46.51; **MG** = 174,9 ± 49.57, p = 0,0221), respectivamente.

Nos parâmetros cardiovasculares avaliados, não foram detectadas diferenças estatísticas entre homens e mulheres idosas para a frequência cardíaca (**WG**=80.29±16.92; **MG**=85.08±27.43, p=0.8528) (**Figura – 2A**), SBP (**WG**=117.1±14.96; **MG**=112.9±16.02, p=0.5534) (**Figura – 2B**), DBP (**WG**=81.43±10.69; **MG**=72.50±10.55, p=0.1475) (**Figura – 2C**), MBP (**WG**=93.33±11.06; **MG**=85.97±11.09, p=0.3481) (**Figura – 2D**), HPP (**WG**=94.61±2.451; **MG**=95.65±32.90, p=0.7108) (**Figura – 2E**). Para o conteúdo de lactato desidrogenase (LDH) (**Figura – 2F**) também não foi diferente entre os grupos (**WG**=77.6±24.64; **MG**=166.5±34.80, p=0.6060).

Figura 1

Análise do perfil lipídico de idosos institucionalizados. São Cristóvão, SE, 2023.

O grupo de mulheres idosas (**WG**) foi representado por barras preenchidas com cor branca, o Grupo de homens idosos (**MG**) foi representado por barras preenchidas com cor preta. Os gráficos representam a média \pm desvio padrão da média do perfil lipídico: **A**– 262

Triglicerídeos (mg/dL); **B**– Lipoproteína de alta densidade (HDL) (mg/dL); **C**– Lipoproteína 263 de baixa densidade (LDL) (mg/dL); **D**– Colesterol total (mg/dL); **E**– Não HDL (mg/dL); **F**–264 Lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) (mg/dL). O teste t de Student foi utilizado 265 para avaliar os resultados. * = diferenças significativas, cujo valor de $p \leq 0.05$; ns = sem 266 diferença estatística significativa.

Figura 2

Análise de parâmetros cardiovasculares de idosos institucionalizados. São Cristóvão, SE, 269 2023.

O grupo de mulheres idosas (WG) foi representado por barras preenchidas com cor branca, o Grupo de homens idosos (MG) foi representado por barras preenchidas com cor preta. Os gráficos representam a média \pm desvio padrão da média das variáveis: A- frequência cardíaca (FC) (BPM); B- pressão arterial sistólica (PAS) (mmHg); C- pressão arterial diastólica (PAD) (mmHg); D- pressão arterial média (MBP) (mmHg); E- heart pressure product (HPP) (BPM); F- Lactato desidrogenase (LDH) (mm/dL). O teste *t* de Student foi utilizado para avaliar os resultados. * = diferenças significativas entre grupos considerando valor para $p \leq 0.05$; ns = sem diferença estatística significativa.

Discussão

Este estudo avaliou os efeitos do comportamento sedentário sobre parâmetros metabólicos, cardiovasculares, qualidade de vida e aptidão física funcional entre mulheres e homens idosos institucionalizados.

Os parâmetros corporais e metabólicos (peso, altura, idade, IMC, cintura, quadril, RCQ (referência de cintura e quadril), glicemia plasmática em jejum, peptídeo C, insulina) não apresentaram diferenças significativas. Todavia, algumas destas estão classificadas fora dos parâmetros de referência.

A glicemia plasmática de jejum, por exemplo, em ambos os grupos, está acima da faixa esperada considerada como normal quando comparado ao parâmetro de referência, sugerindo que os participantes podem ser considerados como pré-diabéticos.

A circunferência da cintura em indivíduos do sexo masculino está dentro do esperado para essa faixa etária, contudo, este mesmo parâmetro para mulheres está acima da média de aceitável para esta faixa etária (Silva *et al.*, 2019). Quanto ao IMC, nota-se que não há diferença significativa entre os grupos.

Com relação a qualidade de vida, este parâmetro é complexo no âmbito de Instituições de Longa Permanência, devido a sua subjetividade, a percepção da qualidade de vida pode oscilar de indivíduo para indivíduo. O que pode ocasionar a desconsideração de importantes dimensões como a saúde mental, função física e função social (Leal, Cardoso, de Medeiros, & de Jesus, 2021; Haddad & Calamita, 2020).

A avaliação da qualidade de vida, propicia o desenvolvimento políticas públicas com o intuito de instituir projetos que promovam implementar práticas voltadas à promoção da saúde e longevidade da população (Haddad & Calamita, 2020; Chiarelli & Batistoni, 2022; Umiastowska & Kupczyk, 2020). Após a institucionalização muitos idosos perdem a capacidade funcional. E dependendo da maneira como a instituição mantém os seus idosos, pode ocorrer paulatinamente um progresso do sedentarismo e da incapacidade funcional (Chastin *et al.*, 2021; Orth, Li, Simmning, Zimmerman & Temkin-Greener, 2021; Nishiguchi *et al.*, 2019; Bestetti, Gomes, Santos & Menezes, 2021). Estes eventos cursam com:

perda da autonomia, capacidade de deslocamento, depressão, prejuízos na deambulação e força de membros inferiores.

O questionário de 36 itens *Short Form-36* (SF-36) afere a qualidade de vida relacionado à saúde que é composto por 8 domínios: Capacidade Funcional (dez itens), Aspecto Físico (quatro itens), Dor (dois itens), Estado Geral de Saúde (cinco itens), Vitalidade (quatro itens), Aspecto Emocional (três itens), Aspecto Social (dois itens) e Saúde Mental (cinco itens) (Cassiano et al., 2020; Ware et al., 1997).

Embora, o *status* de saúde, permite prever o grau de autonomia e independência do indivíduo associado à sua cultura. Nesse sentido, esses dados são importantes para se determinar os escores de um grupo ou indivíduo que estão acima ou abaixo da média do seu país, grupo etário ou sexo (Cassiano et al., 2020; Ware et al., 1997).

Em nosso estudo, ambos os grupos (WG e MG) não apresentaram alterações significativas nos escores obtidos no primeiro e segundo domínios quanto a Capacidade Funcional e aspecto físico (SF-36). Ambos os grupos estão com sua saúde comprometida.

Quanto ao conceito de dor corporal (terceiro domínio), no grupo de mulheres apresentou escore baixo, sugerindo ser o grupo mais vulnerável e podendo apresentar episódios de dor relevantes e diminuição da qualidade de vida. Todavia, em homens, a percepção de dor é moderadamente tolerada.

O estado geral de saúde ou percepção geral de saúde (quarto domínio do *Short Form-36*), define a percepção e/ou expectativa da saúde auto-relatada (Ware et al., 1997). Apesar de não apresentarem diferenças significativas, apenas as mulheres idosas relataram uma piora da própria saúde. Estas evidências sugerem que este grupo é o mais susceptível a sintomas depressivos e que necessitam atendimento de profissional especializado com olhar multidimensional.

Todavia, quanto ao domínio vitalidade, que pode ser conceituado como nível de vigor e entusiasmo, não foi observado diferenças significativas entre si, haja vista que ambos os grupos aparentaram estar igualmente comprometidos, o que necessita o desenvolvimento de atividades que promovam estímulos positivos acerca da vida (Cassiano *et al.*, 2020; Ware *et al.*, 1997).

Quanto aos aspectos emocionais e sociais, a população em estudo está prejudicada, sugerindo uma interferência extrema e frequente nas atividades sociais associado a problemas físicos ou emocionais (Ware *et al.*, 1997; Soárez *et al.*, 2007).

Ao analisar a saúde mental dos idosos que participaram desta pesquisa, também está prejudicada. Devemos considerar que após a institucionalização este paciente constata a ausência da companhia diária de seus familiares e parentes próximos. Sob um contexto histórico e social, a ausência de familiares e amigos, é capaz de promover agravos psicológicos que podem resultar em doenças debilitantes que afetam esta população (Bestetti *et al.*, 2021; Leal *et al.*, 2021; Haddad & Calamita, 2020; Chiarelli & Batistoni, 2022).

Quanto a qualidade de vida, ambos os grupos de idosos não foram estatisticamente significativos, apresentando escores abaixo de 50, o que podem indicar uma reduzida qualidade de vida nos grupos avaliados (Cassiano *et al.*, 2020; Ware *et al.*, 1997; Soárez *et al.*, 2007; Oliveira *et al.*, 2021; Yang *et al.*, 2021).

A avaliação dos seis domínios do *Sênior Fitness Test* (Rikli & Jones, 1999b), os autores afirmam que a inatividade física e o sedentarismo estão associados a doenças crônicas e ao risco de morte prematura (Zhao, Bu, Chen & Chen, 2020; Gilchrist *et al.*, 2020; Kehler & Theou, 2019; Bull *et al.*, 2020; Chastin *et al.*, 2021).

No primeiro domínio deste teste é possível predizer a força de resistência de membros inferiores, com o exercício de sentar-se e levantar,

denotando possível uma perda de massa muscular gradual (Lima *et al.*, 2023). Em nosso estudo, a população avaliada possui uma força de resistência de membros inferiores muito fraca. O que podem estar mais susceptíveis a quedas e fraturas imobilizantes.

Segundo o *30-s arm curl test*, cuja finalidade é aferir a força e a resistência dos membros superiores (Rikli & Jones, 1999a, 1999b). Os grupos avaliados, ambos alcançaram score considerado como muito fraco. Sugerindo, perda de força e que pode prejudicar a execução das atividades da vida diária (AVD's) (Ware *et al.*, 1997).

O teste *Chair sit and reach test*, permite avaliar a flexibilidade, força e resistência dos membros inferiores durante a realização do teste de sentar e alcançar a cadeira (Rikli & Jones, 1999a, 1999b). Em nosso estudo, ambos os grupos apresentaram escores classificados como fraco conforme os valores de referência (Rikli & Jones, 1999a; Silva *et al.*, 2019), podendo apresentar perda da flexibilidade, e possíveis prejuízos na AVD's (Ware *et al.*, 1997).

O quarto teste *8-foot up-and-go test* permitiu avaliar a velocidade, agilidade e o equilíbrio dinâmico (Rikli & Jones, 1999a, 1999b). A população avaliada apresentou score definido como fraco. O que pode contribuir, para esta população, maior grau de dependência de terceiros para a realização das atividades cotidianas.

O teste *Back-scratch test (centimeters)* corresponde ao teste de aproximar a mão uma da outra atrás das costas (Rikli & Jones, 1999a, 1999b). Os grupos avaliados, apesar de não apresentaram diferenças estatísticas entre si, ambos apresentam prejuízos. Os idosos institucionalizados apresentam baixa e/ou pouca mobilidade articular de membros superiores.

O sexto teste *6-min walk test (meters)* avalia a resistência aeróbica durante uma caminhada realizada durante um período de 6 minutos em um trecho previamente estabelecido (Rikli & Jones, 1999a, 1999b). Em

nosso estudo, apesar dos idosos não apresentarem diferenças estatísticas entre si, o grupo de homens obteve um desempenho classificado como regular, enquanto o grupo de mulheres obteve desempenho classificado como bom segundo os valores de referência (Rikli & Jones, 1999a, 1999b).

A avaliação dos seis domínios do *Sênior Fitness Test*, é uma importante ferramenta que pode ser utilizada por médicos geriatras e outros profissionais de saúde para a realização de uma triagem que permite avaliar os declínios físicos da população idosa (Rikli & Jones, 1999a). Em nosso estudo, a população avaliada necessita de programas de atividade física que promovam melhora da resistência física, força e capacidade cardiorrespiratória.

Quanto ao perfil lipídico dos idosos também foi avaliado, sendo detectado aumento de HDL para indivíduos do sexo masculino. Todavia, LDL em ambos os grupos estavam acima dos valores de referência. Sugerindo que, a população avaliada apresenta aumento do risco cardiovascular (Silva *et al.*, 2019). Todavia, quanto aos parâmetros cardiovasculares avaliados (frequência cardíaca, SBP, DBP, MBP e HPP) e LDH não foram identificadas diferenças estatísticas.

Nesse sentido, em nossa pesquisa detectamos ausência de incentivo à prática de atividade. Recomenda-se quanto a importância de se realizar a implantação de programas de atividade física e exercícios físicos e a necessária presença do profissional de educação física de forma constante nestas instituições.

Dentre as limitações do estudo é o tamanho da amostra, dificuldade de deslocamento para as instituições, bem como também, o grau de cognição. Nesse sentido, será necessário, em futuros estudos, a realização de teste que avalie o grau de cognição dos participantes.

Conclusões

O presente estudo, possibilitou avaliar a qualidade de vida de idosos institucionalizados e os efeitos do comportamento sedentário sobre os parâmetros corporais, metabólicos e cardiovasculares nos grupos estudados.

Tanto o grupo de homens quanto o grupo de mulheres podem estar vulneráveis a um processo de envelhecimento sem autonomia e com condições de saúde limitadas podem ter sido prejudicadas pelo comportamento sedentário predominante. Estas evidências sugerem a necessidade de se implementar uma rotina que envolva a prática de exercício físico ou de atividade física para a recuperação da força e equilíbrio.

Referências

Aidar, F. J., Paz, Â. A., Gama, D. M., Souza, R. F., Souza, L. M. V., Santos, J. L. D., Almeida-Neto, P. F., Marçal, A. C., Neves, E. B., Moreira, O. C., Garrido, N. D., Cabral, B. G. A. T, Clemente, F. M., Reis, V.v M., Nikolaidis, P. T. & Knechtle, B. (2021). *Evaluation of the Post-Training Hypotensive Effect in Paralympic and Conventional Powerlifting. Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 6(4), 92. <https://doi.org/10.3390/jfmk6040092>

Arocha-Rodulfo J. I. (2019). Sedentary lifestyle a disease from xxi century. Sedentarismo, la enfermedad del siglo xxi. *Clinica e investigacion en arteriosclerosis*, 31(5), 233–240. doi: <https://doi.org/10.1016/j.arteri.2019.04.004>

Barrio-Cortes, J., Castaño-Reguillo, A., Beca-Martínez, M. T., Bandeira-de Oliveira, M., López-Rodríguez, C., & Jaime-Sisó, M. Á. (2021). Chronic diseases in the geriatric population: morbidity and use of primary care services according to risk level. *BMC geriatrics*, 21(1), 278. doi: <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02217-7>

Bestetti, M. L. T., Gomes, O. A., Santos, D. A., & Menezes, N. A. (2021). Laços afetivos entre idosos institucionalizados: o caso do Asilo São Vicente de

Paulo, Imbituva, PR. *Revista Kairós-Gerontologia*, 24, 141-154. doi:

<https://doi.org/10.23925/2176-901X.2021v24iEspecial31p141-154>

Bull, F.C., Al-Ansari, S.S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M.P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., Lambert, E., Leitzmann, M., Milton, K., Ortega, F. B., Ranasinghe, C., Stamatakis, E., Tiedemann, A., Troiano, R. P., van der Ploeg, H. P., Wari, V., & Willumsen, J. F.. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British journal of sports medicine*, 54(24), 1451–1462. doi: <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>

Campbell, N. R. C., Paccot Burnens, M., Whelton, P. K., Angell, S. Y., Jaffe, M. G., Cohn, J., Brito, A. E., Irazola, V., Brettler, J. W., Roccella, E. J., Figueredo, J. I. M., Rosende, A. & Ordunez, P. (2022). Diretrizes de 2021 da Organização Mundial da Saúde sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial: repercussões para as políticas na Região das Américas. *Pan American journal of public health*, 46, e55. doi:

<https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.55>

Cassiano, A. D. N., Silva, T. S. D., Nascimento, C. Q. D., Wanderley, E. M., Prado, E. S., Santos, T. M. M., Mello, C. S. & Barros-Neto, J. A. (2020). Efeitos do exercício físico sobre o risco cardiovascular e qualidade de vida em idosos hipertensos. *Ciência & saúde coletiva*, 25(6), 2203–2212. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020256.27832018>

Chastin, S., Gardiner, P. A., Harvey, J. A., Leask, C. F., Jerez-Roig, J., Rosenberg, D., Ashe, M. C., Helbostad, J. L., & Skelton, D. A. (2021). Interventions for reducing sedentary behavior in community-dwelling older adults. *The Cochrane database of systematic reviews*, 25(6), CD012784. doi: <https://doi.org/10.1002/14651858.cd012784.pub2>

Chiarelli, T. M., & Batistoni, S. S. T. (2022). Trajetória das políticas públicas brasileiras para pessoas idosas frente a Década do Envelhecimento

Saudável (2021-2030). *Revista Kairós-Gerontologia*, 25(1), 93-114. doi: <https://doi.org/10.23925/2176-901X.2022v25i1p93-114>

Oliveira, R., Pereira, J. N., & Milan, E. G. P. (2021). Avaliação da qualidade de vida com o instrumento SF-36 durante a pandemia do COVID-19: Um estudo piloto. *Research, Society and Development*, 10(9), e17210917596-e17210917596. doi: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.17596>

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Número de pessoas idosas com necessidade de cuidados prolongados triplicará até 2050, alerta OPAS. Brasília: OPAS; 2019. <https://www.paho.org/pt/noticias/1-10-2019-numero-pessoas-idosas-com-necessidadecuidados-prolongados-triplicara-ate-2050>

Soárez, P. C., Kowalski, C. C., Ferraz, M. B., & Ciconelli, R. M. (2007). Tradução para português brasileiro e validação de um questionário de avaliação de produtividade. *Revista panamericana de salud publica*, 22(1), 21–28. doi: <https://doi.org/10.1590/s1020-49892007000600003>

Gilchrist, S. C., Howard, V. J., Akinyemiju, T., Judd, S. E., Cushman, M., Hooker, S. P., & Diaz, K. M. (2020). Association of Sedentary Behavior With Cancer Mortality in Middle-aged and Older US Adults. *JAMA oncology*, 6(8), 1210–1217. doi: <https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2020.2045>

Haddad, P. C. M. D. B., & Calamita, Z. (2020). Aspectos sociodemograficos, qualidade de vida e saúde do idoso institucionalizado. *Revista de Enfermagem UFPE On Line*, 14, e243416. doi: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.243416>

Kehler, D. S., & Theou, O. (2019). The impact of physical activity and sedentary behaviors on frailty levels. *Mechanisms of ageing and development*, 180, 29–41. doi: <https://doi.org/10.1016/j.mad.2019.03.004>

Leal, L. O., Cardoso, S. S., de Medeiros, M. O. S. F., & de Jesus, L. A. (2021). Relação entre a institucionalização e a saúde mental da pessoa idosa:

uma revisão integrativa. *Revista Enfermagem Contemporânea*, 10(1), 169-179. doi: <http://dx.doi.org/10.17267/2317-3378rec.v10i1.3033>

Lima, A. B., Baptista, F., Henriques-Neto, D., Pinto, A. A., & Gouveia, E. R. (2023). Symptoms of Sarcopenia and Physical Fitness through the Senior Fitness Test. *International journal of environmental research and public health*, 20(3), 2711. doi: <https://doi.org/10.3390/ijerph20032711>

Marques da Silva, P., Lima, M. J., Neves, P. M., & Espiga de Macedo, M. (2019). Prevalence of cardiovascular risk factors and other comorbidities in patients with hypertension in Portuguese primary health care populations: The PRECISE study. *Revista portuguesa de cardiologia*, 38(6), 427–437. doi: <https://doi.org/10.1016/j.repc.2018.09.011>

Nishiguchi, S., Sugaya, N., & Inamori, M. (2019). End-of-life care conferences in Japanese nursing homes. *Drug discoveries & therapeutics*, 13(1), 47-51. doi: <https://doi.org/10.5582/ddt.2019.01002>

Orth, J., Li, Y., Simning, A., Zimmerman, S., & Temkin-Greener, H. (2021). End-of-Life Care among Nursing Home Residents with Dementia Varies by Nursing Home and Market Characteristics. *Journal of the American Medical Directors Association*, 22(2), 320–328.e4. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.06.021>

Paz, Â. A., Aidar, F. J., de Matos, D. G., de Souza, R. F., da Silva-Grigoletto, M. E., van den Tillaar, R., Ramirez-Campillo, R., Nakamura, F. Y., da Cunha Costa, M., Nunes-Silva, A., Costa e Silva, A. de-A., Marçal, A. C., & Reis, V. M. (2020). Comparison of PostExercise Hypotension Responses in Paralympic Powerlifting Athletes after Completing Two Bench Press Training Intensities. *Medicina (Kaunas, Lithuania)*, 56(4), 156. doi: <https://doi.org/10.3390/medicina56040156>

Rikli, R. E., & Jones, C. J. (1999a). Development and validation of a functional fitness test for community-residing older adults. *Journal of*

aging and physical activity, 7(2), 129-161. doi:

<https://doi.org/10.1123/japa.7.2.129>

Rikli, R. E., & Jones, C. J. (1999b). Functional fitness normative scores for communityresiding older adults, ages 60-94. *Journal of aging and physical activity*, 7(2), 162-181. doi: <https://doi.org/10.1123/japa.7.2.162>

Silva, P. A. B., Sacramento, A. J., Carmo, C. I. D. D., Silva, L. B., Silqueira, S. M. F. & Soares, S. M. (2019). Factors associated with metabolic syndrome in older adults: a population-based study. *Revista brasileira de enfermagem*, 72(suppl 2), 221–228. doi: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0620>

Umiastowska, D., & Kupczyk, J. (2020). Factors Differentiating the Level of Functional Fitness in Polish Seniors. *International journal of environmental research and public health*, 17(5), 1699. doi: <https://doi.org/10.3390/ijerph17051699>

Ware, J. E. jr., Snow, K. K., Kosinski, M., Gandek, B., & New England Medical Center The Health Institute. (1997). *Sf-36 health survey: manual and interpretation guide* (2^a ed.). Boston: Health Institute New England Medical Center.

Yang, W. C., Chen, C. H., Chu, L. P., Chiu, C. H., Hsu, C. H., Yu, K. W. & Ye, X. (2021). Acute Effects of Vibration Foam Rolling with Light and Moderate Pressure on Blood Pressure and Senior Fitness Test in Older Women. *International journal of environmental research and public health*, 18(21), 11186. doi: <https://doi.10.3390/ijerph182111186>

Zhao, R., Bu, W., Chen, Y., & Chen, X. (2020). The Dose-Response Associations of Sedentary Time with Chronic Diseases and the Risk for All-Cause Mortality Affected by Different Health Status: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The journal of nutrition, health & aging*, 24(1), 63–70. doi: <https://doi.org/10.1007/s12603-019-12983>

¹ Universidade Federal Sergipe, Postgraduate Program of Physical Education, São Cristóvão, Sergipe, Brazil.

² Universidade Federal Sergipe, Postgraduate Program in Physiological Sciences, São Cristóvão, Sergipe, Brazil.

³ Universidade Federal Sergipe, Department of Physical Education, São Cristóvão, Sergipe, Brazil.

⁴ Universidade Federal Sergipe, Department of Morphology, São Cristóvão, Sergipe, Brazil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clicando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!